

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Хасанов Обид Абдуллаевич

МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL